

DESIGUALDADES NO ACESSO AO SANEAMENTO BÁSICO E RACISMO AMBIENTAL: IMPACTOS SOBRE OS POVOS INDÍGENAS NO MATO GROSSO DO SUL

DOI: 10.5281/zenodo.17649870

Marcio Bueno¹

¹Mestrado em Geografia – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

bueno.m@ufms.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1622595335848890>

Júly Maira Rodrigues²

²Mestrado em Geografia – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

jully_maira@ufms.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7161154228067129>

William Jean³

³Mestrado em Geografia – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

jeanwilliam4014@gmail.com

Lattes: <https://orcid.org/0009-0004-2426-8332>

AT18: Ciência e Sociedade: Desafios Contemporâneos

RESUMO: O artigo discute a desigualdade no acesso ao saneamento básico e sua relação com o racismo ambiental, com foco nas comunidades indígenas no Mato Grosso do Sul. A falta de acesso à água potável e esgoto adequado aumenta a vulnerabilidade a doenças. Dados do Censo Demográfico de 2022 mostram disparidades regionais no acesso ao saneamento em terras indígenas, onde a maioria enfrenta precariedade nesses serviços. O novo marco legal do saneamento pode agravar a situação, priorizando a eficiência econômica em vez das necessidades dessas comunidades. A luta pela autogestão do serviço de saúde indígena surge como alternativa para garantir serviços de saúde culturalmente adequados e eficazes. Estudos revelam que a mortalidade por doenças infecciosas e a falta de saneamento refletem a exclusão histórica dos povos indígenas. A valorização da cultura e dos conhecimentos tradicionais indígenas é fundamental para políticas públicas de saúde efetivas. É crucial reavaliar e adaptar as políticas públicas para atender às necessidades das comunidades indígenas, garantindo seus direitos ao saneamento e à saúde.

Palavras-chave: Desigualdade Social, Políticas Públicas, Saúde.

1. INTRODUÇÃO

O acesso ao saneamento básico é um direito humano fundamental, essencial para a promoção da saúde e bem-estar. No entanto, as comunidades indígenas no Mato Grosso do Sul frequentemente enfrentam barreiras significativas para acessar esses serviços, configurando o que Moraes & Alves (2025) caracterizam como racismo ambiental.

A interseção entre saneamento básico e racismo ambiental é uma questão crucial,

ilustrando como a negligência histórica e a ausência de políticas públicas eficazes impactam negativamente essas comunidades. É fundamental a garantia de acesso a direitos básicos, tais como o saneamento, para a manutenção da dignidade e saúde destas populações (Ferreira et al., 2011).

Os povos indígenas no Mato Grosso do Sul têm enfrentado séculos de marginalização e exclusão, que se manifestam não apenas na ausência de direitos territoriais, mas também na exclusão de políticas públicas que atendam suas necessidades específicas (Souza, 2024).

A Constituição Federal de 1988 reconhece a diversidade étnica e cultural dos povos indígenas, assegurando-lhes direitos sobre suas terras e modos de vida. No entanto, a implementação desses direitos é frequentemente comprometida pela falta de recursos, políticas inadequadas e a persistente discriminação racial. Além disso, o racismo ambiental se evidencia em como as comunidades indígenas são sistematicamente deixadas de fora das decisões que impactam suas vidas e territórios (Brasil, 1988).

A falta de acesso a água potável e sistemas de esgoto, que são fundamentais para a saúde pública, exacerba a vulnerabilidade das comunidades indígenas, tornando-as suscetíveis a doenças infecciosas e parasitárias. As condições precárias de saneamento não afetam apenas a saúde física, mas também têm desdobramentos sociais e psicológicos significativos, influenciando o bem-estar geral e a dignidade dos indivíduos e comunidades (De Barros et al., 2025).

Além disso, as mudanças climáticas e a exploração insustentável dos recursos naturais têm intensificado os desafios enfrentados pelas comunidades indígenas, resultando na degradação ambiental e na perda de seus habitats tradicionais. Em um contexto de urbanização crescente e desenvolvimento econômico acelerado, o racismo ambiental se manifesta na alocação desigual de recursos, garantindo que as comunidades menos favorecidas, como as indígenas, sejam as mais prejudicadas por esses processos (Estelita & De Holanda Camilo, 2024).

Portanto, este artigo busca analisar a complexa relação entre saneamento básico e racismo ambiental, enfatizando a situação dos povos indígenas no Mato Grosso do Sul. Através da revisão de literatura e da análise de dados recentes, incluindo dados do Censo Demográfico de 2022 e o estudo de Souza (2023), a pesquisa examina as consequências da falta de acesso a saneamento para a saúde e o bem-estar dessas comunidades. Serão discutidos fatores históricos, sociais e políticos que perpetuam essas desigualdades, bem como as implicações dessas condições para a saúde, a mortalidade e a qualidade de vida dos povos indígenas. O objetivo é

evidenciar a urgência de uma abordagem integrada e inclusiva nas políticas públicas, que respeite e valorize as culturas indígenas, promovendo a justiça social e ambiental.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste estudo consistiu em uma análise interdisciplinar e qualitativa, fundamentada na revisão de dados secundários extraídos do Censo Demográfico de 2022, com foco nos indicadores de acesso ao saneamento básico em territórios indígenas reconhecidos oficialmente.

A análise quantitativa dos dados contemplou as regiões brasileiras, com especial atenção ao Mato Grosso do Sul, onde os indicadores demonstram maiores desigualdades. Adicionalmente, foram incorporados os resultados de um estudo recente sobre a sazonalidade de agravos negligenciados em saúde e atendimentos à indígenas de Mato Grosso do Sul (Nascimento et al., 2025), um estudo sobre os aspectos demográficos e de mortalidade dos povos indígenas no Mato Grosso do Sul (Ferreira et al., 2011), uma análise sobre a urbanização e o abastecimento de água no estado (Rückert; Freitas, 2022) e a dissertação de mestrado de Lourival Matchua Souza (2023) sobre a autogestão do serviço de saúde indígena.

A interpretação dos dados é orientada por referenciais críticos do direito socioambiental, dos direitos humanos e da teoria do racismo ambiental (Moraes & Alves, 2025). Para complementar a análise sobre o acesso ao saneamento, foram consideradas informações sobre a atuação da SANESUL e dos Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAE) nos municípios sul-mato-grossenses (Rückert; Freitas, 2022).

A análise da luta pela autogestão em saúde foi baseada nos relatos de entrevistas realizadas por Souza (2023) com lideranças indígenas e gestores de saúde.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados do Censo Demográfico de 2022 (IBGE, 2023) revelam que menos de 60% da população residente em terras indígenas no Mato Grosso do Sul tem acesso à água canalizada. O acesso à coleta de esgoto é ainda mais restrito, ficando abaixo de 30% em algumas regiões.

A coleta de lixo também apresenta deficiências significativas, com consequências diretas para a saúde e a qualidade de vida. A disparidade regional evidencia a perpetuação de um modelo de desenvolvimento excludente, no qual os direitos fundamentais dos povos originários são sistematicamente negligenciados (Moraes & Alves, 2025).

Segundo o IBGE (2023), em 2022, a maioria dos indígenas (69,1%) que viviam em domicílios particulares permanentes no Mato Grosso do Sul enfrentava ao menos uma situação de precariedade ou ausência de saneamento básico relacionada a abastecimento de água,

destinação de esgoto ou lixo. Nas terras indígenas, 95,6% dos moradores não possuíam condições adequadas de saneamento, totalizando 120,4 mil domicílios e cerca de 545,7 mil indígenas.

A análise da coleta de dados do IBGE sobre acesso à água potável, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos indica que apenas 52,5% dos domicílios indígenas situados em Terras Indígenas no Mato Grosso do Sul são abastecidos por rede geral de distribuição de água, enquanto 85,5% dos domicílios da população não indígena em áreas urbanas contam com esse tipo de fornecimento (IBGE, 2022).

A falta de saneamento básico em territórios indígenas no Mato Grosso do Sul não é apenas um problema técnico, mas uma violação sistemática de direitos humanos, resultante de um racismo ambiental estrutural que marginaliza essas populações (Moraes & Alves, 2025).

As políticas públicas, muitas vezes, ignoram as necessidades específicas dos povos indígenas, perpetuando uma situação de exclusão e vulnerabilidade, refletida na falta de investimentos em infraestrutura de saneamento e na inadequação das soluções propostas. A omissão estatal na garantia de direitos fundamentais às comunidades indígenas tem sido objeto de judicialização, como no caso da comunidade Tekoha Yvyraty Porã (Terra Roxa/PR), em que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenação do Estado do Paraná por omissão no fornecimento de saneamento básico (Moraes & Alves, 2025).

Para compreender as diversas abordagens sobre o racismo, é útil analisar três concepções principais: individualista, institucional e estrutural. A concepção institucional considera o racismo como resultado do funcionamento das instituições, que atuam em uma dinâmica que confere desvantagens e privilégios com base na raça (Yamanaka & Almeida, 2021).

O racismo ambiental é o processo de discriminação e injustiças sociais que populações compostas por minorias étnicas sofrem devido à degradação ambiental e em decorrência das mudanças climáticas (Mascuz & Ribeiro, 2024).

A falta de saneamento básico no Mato Grosso do Sul não é apenas um reflexo da pobreza, mas também um resultado da forma como a sociedade brasileira historicamente exclui os povos indígenas de seus projetos de cidadania (Moraes & Alves, 2025).

Um estudo realizado por Ferreira et al. (2011) sobre os aspectos demográficos e de mortalidade nas comunidades indígenas do Mato Grosso do Sul revelou que, em comparação com a população geral do estado, os indígenas apresentam uma maior proporção de indivíduos com menos de 15 anos e menor proporção de idosos. As taxas de mortalidade em idades

precoces e por doenças infecciosas e parasitárias são mais elevadas entre os indígenas. Os homens indígenas apresentaram taxas de mortalidade significativamente maiores por causas externas, doenças do aparelho respiratório e doenças infecciosas. Entre as mulheres, destacaram-se as causas externas e as doenças infecciosas. A alta taxa de suicídio entre jovens indígenas também foi um aspecto alarmante. Estes indicadores refletem a precariedade das condições de vida e a falta de acesso a serviços básicos, como saneamento e saúde, que impactam diretamente a qualidade de vida e a expectativa de vida dessas populações.

A pesquisa de Rückert e Freitas (2022) sobre a urbanização e o abastecimento de água no Mato Grosso do Sul demonstrou que, embora a urbanização tenha se intensificado no estado, o acesso à água potável e ao saneamento básico ainda é desigual. A análise histórica revelou que a política de saneamento do regime civil-militar, apesar de ter ampliado o acesso à água, não conseguiu alcançar a universalização do serviço. A atuação da SANESUL, embora importante, enfrentou dificuldades financeiras e operacionais, resultando em disparidades regionais no acesso ao saneamento.

Um estudo recente conduzido por Nascimento et al. (2025) sobre a sazonalidade de agravos negligenciados em saúde e atendimentos à indígenas de Mato Grosso do Sul revelou padrões importantes. Os autores identificaram que, embora haja uma sazonalidade clara em agravos como dengue e febre de chikungunya, o volume de atendimentos pelos profissionais de saúde não acompanha essa variação.

Em Mato Grosso do Sul, o estudo destaca que os meses de março (febre de chikungunya) e abril (dengue) apresentaram maior número de notificações. No entanto, os meses com menor número de casos (julho a setembro) mantiveram uma média de atendimentos semelhante a outros períodos (Nascimento et al., 2025). Isso sugere que a atuação dos profissionais de saúde ocorre predominantemente em uma dinâmica linear, o que pode representar um risco em situações de surtos epidêmicos.

Adicionalmente, o estudo de Nascimento et al. (2025) observou uma redução nos atendimentos realizados pelos Agentes Indígenas de Saúde (AIS) em 2024, enquanto enfermeiros, médicos e odontólogos apresentaram um crescimento no volume de atendimentos. Essa mudança pode indicar a necessidade de revisar o papel e a capacitação dos AIS, que são fundamentais para a comunicação e mediação em saúde nas comunidades indígenas (Nascimento et al., 2025).

A análise dos dados do IBGE (2022) evidencia que a questão do saneamento básico no Brasil revela profundas desigualdades sociais e raciais, especialmente no que diz respeito às

comunidades indígenas. A ausência de acesso adequado a serviços essenciais configura uma clara manifestação de racismo ambiental.

O estudo de Nascimento et al. (2025) complementa essa análise, indicando que a sazonalidade dos agravos não influencia diretamente o volume de atendimentos, o que pode resultar em uma resposta inadequada durante surtos de doenças como dengue e chikungunya.

A análise de Rückert e Freitas (2022) sobre a urbanização e o abastecimento de água no Mato Grosso do Sul reforça a importância de políticas públicas que considerem as especificidades regionais e as necessidades das populações vulnerabilizadas, como os povos indígenas.

O novo marco legal do saneamento básico no Brasil (Lei nº 14.026/2020) impõe desafios adicionais para a garantia do acesso à água e ao saneamento nas comunidades indígenas. A priorização da eficiência econômica e a atração de investimentos privados podem levar à exclusão de áreas consideradas menos lucrativas, onde se encontram muitas comunidades indígenas. É fundamental que as políticas públicas assegurem que os investimentos em saneamento sejam direcionados também para essas áreas, com o objetivo de reduzir as desigualdades e garantir o direito à saúde e ao bem-estar dessas populações (Moraes & Alves, 2025).

A dissertação de mestrado de Souza (2023) destaca a importância da autogestão do serviço de saúde indígena como um caminho para garantir o acesso a serviços de saúde culturalmente adequados e eficazes. A pesquisa demonstra que a participação ativa das lideranças indígenas no planejamento e na gestão dos serviços de saúde é fundamental para que as necessidades específicas das comunidades sejam atendidas de forma eficaz.

Os relatos de entrevistas com lideranças indígenas e gestores de saúde revelam que a luta pela autogestão enfrenta desafios, como a resistência de setores não-indígenas e a falta de recursos e apoio técnico adequados. No entanto, a experiência da etnia Kadwéu demonstra que é possível construir um modelo de gestão que valorize os conhecimentos tradicionais e promova a autonomia das comunidades indígenas na área da saúde (Souza, 2023).

As entrevistas realizadas por Souza (2023) com Fernando da Silva Souza (Coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena do Mato Grosso do Sul em 2019) e Clenivaldo Pires Xavier (Presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena - CONDISI) revelam a importância da valorização da mão de obra indígena e a necessidade de que os próprios indígenas assumam a gestão da saúde em seus territórios.

A análise crítica do novo marco legal do saneamento, à luz dos estudos de Ferreira et al.

(2011), Nascimento et al. (2025) e Rückert e Freitas (2022), e das reflexões de Souza (2023), evidencia a necessidade de uma abordagem mais abrangente e sensível às especificidades das comunidades indígenas, que considere as dimensões cultural, social e ambiental para garantir a efetividade das políticas públicas e o cumprimento do direito ao saneamento básico.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A valorização da cultura e dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas na formulação de políticas públicas de saúde é essencial. A autogestão do serviço de saúde indígena surge como um caminho promissor para garantir que os serviços de saúde sejam culturalmente adequados e que as necessidades específicas das comunidades sejam atendidas de forma eficaz. As políticas públicas precisam ser reavaliadas e adaptadas para atender efetivamente às necessidades das comunidades, garantindo seu direito ao saneamento e à saúde. É fundamental considerar as vozes e as práticas culturais dos povos indígenas para desenvolver soluções que respeitem sua dignidade e autonomia. É crucial que as estratégias de saúde sejam flexíveis e responsivas às necessidades específicas de cada comunidade, considerando a sazonalidade dos agravos e promovendo a participação ativa dos agentes indígenas de saúde. A implementação do novo marco legal do saneamento exige um monitoramento constante para garantir que os investimentos sejam direcionados para as áreas mais necessitadas, priorizando as comunidades indígenas e outras populações vulnerabilizadas.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/Campus de Aquidauana – Curso de Mestrado, inserido na Linha de Pesquisa Dinâmica Natural e Análise Socioambiental. À Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que colabora com o processo de nº88887.150092/2025-00.

REFERÊNCIAS

ALVES, Marcos Paulo Oliveira; DE MORAES, Alexandre Rocha Almeida. Como a falta de saneamento indígena revela o racismo ambiental no Brasil. **Unisanta Law and Social Science**, v. 14, n. 1, p. 148-163, 2025.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o marco legal do saneamento básico.

DE BARROS, Lucas França et al. DESAFIOS E OPORTUNIDADES: A INTERSECÇÃO ENTRE POLÍTICAS DE SAÚDE, PARASITOLOGIA E SAÚDE AMBIENTAL EM

COMUNIDADES INDÍGENAS BRASILEIRAS. *Revista Políticas Públicas & Cidades*, v. 14, n. 1, p. e1455-e1455, 2025.

DE FREITAS, Elisa Pinheiro; DOS SANTOS PEREIRA, Leandro; SÁ, Rafael Rocha. O direito à água potável sob o novo marco legal do saneamento no Brasil e o impacto para os municípios de pequeno e médio porte do estado de Mato Grosso do Sul. **Urbanização e abastecimento de água no Mato Grosso do Sul**. São Leopoldo: OIKOS, p. 101, 2022.

ESTELITA, Bruna Gonçalves; DE HOLANDA CAMILO, Christiane. JUSTIÇA CLIMÁTICA E POVOS INDÍGENAS: OS GUARDIÕES DA FLORESTA NA DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL. **Humanidades & Inovação**, v. 11, n. 9, p. 130-141, 2024.

FERREIRA, Maria Evanir Vicente; MATSUO, Tiemi; SOUZA, Regina Kazue Tanno de. Aspectos demográficos e mortalidade de populações indígenas do Estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 27, p. 2327-2339, 2011.

GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil: ensaio sobre um holocausto e sobre uma nova possibilidade de convivência. In: **Os índios e o Brasil: ensaio sobre um holocausto e sobre uma nova possibilidade de convivência**. 1991. p. 238-238.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *Censo Demográfico 2022: indígenas - primeiros resultados do universo*. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Critérios de identificação indígena. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 11 abr. 2025.

MARCUZ, Eduardo Sampaio; RIBEIRO, Cauê Bouzon Machado Freire. RACISMO AMBIENTAL: CONHECER PARA COMBATER. **Revista Scientia Alpha**, v. 4, n. 4, 2024.

MELLO, Lucio Pereira. Os usos do território: uma releitura de Milton Santos na era da mediatização I.

NASCIMENTO, Vagner Ferreira do et al. Sazonalidade de agravos negligenciados em saúde e atendimentos à indígenas de Mato Grosso do Sul. **Enferm Foco**, v. 16, n. Suppl 1, p. -, 2025.

RÜCKERT, Fabiano Quadros; RÜCKERT, Fabiano Quadros; FREITAS, Elisa Pinheiro de. A conquista da água no sul de Mato Grosso na primeira metade do século XX. **Urbanização e abastecimento de água no Mato Grosso do Sul, São Leopoldo (Brasil)**, Oikos, p. 40-59, 2022.

SOUZA, Lourival Matchua et al. A Luta pela autogestão do serviço de saúde indígena: o caso kadiwéu em Mato Grosso do Sul. 2023.

SOUZA, Myllena Mayara de Freitas Ramalho. Políticas públicas de inclusão/exclusão: impasses na escolarização de indígenas matogrossenses em Língua Portuguesa e Literatura. 2024.

YAMANAKA, Juliana Harumi Chinatti. ALMEIDA, S. Racismo estrutural.[Structural Racism] São Paulo: Pólen, 2019. 264 p. ISBN 978-85-98349-75-6. **Bakhtiniana: Revista de Estudos do Discurso**, v. 16, n. 3, p. 187-194, 2021.